

ILK YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION-LOGOPEDIK ISHNING MAZMUNI VA SHAKLLARI

L. R. Muminova p.f.d.prof. RBIMM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207467>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaffuzida nuqsonlari bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion logopedik ishlarning mazmuni, mo‘hiyati, uning shakllari to‘g‘risida fikirlar yuritiladi. Qolaversa bolalar bilan yakka tartibdagi va frontal shakldagi korreksion logopedik ishlarning mazmuni yoritib berilgan. Ushbu maqolada talaffuzida nuqsonlari bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion logopedik ishlarning mazmuni, mo‘hiyati, uning shakllari to‘g‘risida fikirlar yuritiladi. Qolaversa bolalar bilan yakka tartibdagi va frontal shakldagi korreksion logopedik ishlarning mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Korreksion ish, sensor, motor, logopedik ko‘rik, sensor alaliyali bolalar, tibbiy-psixologik-pedagogik ta‘sir, autik xulq-atvorli bolalar, anartrik, logopedik tashxis, korreksion-rivojlantiruvchi ish.

Yangi O‘zbekistonda ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan progressiv islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi, har tomonlama rivojlangan, milliy g‘urur va ananalar bilan sug‘orilgan, yangi inavatsion qarashlarga boy, mustaqil fikrini to‘la bayon eta oladigan, rivojlangan davlatlar bilan har tomonlama raqobatga kirisha oladigan, jismonan baquvat, ma‘nan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir.

Ilk yoshdagi nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish mazmuni va usullari, ko‘rsatiladigan yordam turlarini ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Nutqning rivojlanishida biologik va ijtimoiy omil asos bo‘ladi. Nutq faoliyatini amalga oshirishda eng muhim organ bosh miya, uning barcha analizatorlari va pereferik nutq organlaridir. Bolaning nutqi shakllanishida o‘ziga xos ketma-ketlik mavjud va u bir necha bosqichlardan iborat. Agar bolaning sensor, motor (harakat) va intellektual imkoniyatlari chegaralangan, rivojlanishida muammolar mavjud bo‘lsa ular nutqning rivojiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Nuqsonli rivojlanish nazariyasiga ko‘ra har bir bola, u qanday nuqsonga ega bo‘lishidan qat’iy nazar (eshitishida, ko‘rishida, intellektida, tayanch apparatida va h.k.), nutqiy rivojlanishda ham orqada qoladi. Bunday bolalarni «havf-xatar» guruhiga kiritish mumkin, shuning uchun bolani ilk bor (0-3yoshgacha) nutqiy rivojlanishini logopedik ko‘rikdan o‘tkazib, uning nutqiy rivojlanmaganlik darajasini aniqlab, ertaroq logopedik yordam ko‘rsatishning metodik asoslarini ishlab chiqish ushbu maqolaning asosiy maqsadini tashkil etdi.

Bu maqsaddan kelib chiqadigan qator korreksion-rivojlantiruvchi vazifalarning hal qilinishini taqozo etadiki, ularning muhimlari quyidagilar: harakatlarni va sensomotor rivojlanishni shakllantirish; qo‘l panjasi va barmoq uchlarining yirik va mayda motorikasini rivojlantirish; tovushni idrok etish qobiliyatini shakllantirish; fonetik-fonematik tasavvurlar va tovush tahlilini shakllantirish; impressiv va ekspressiv nutqni rivojlantirish.

Korreksion ishning asosiy yo‘nalishlari:

1. Harakatlanish va sensomotor rivojlanishni takomillashtirish. Buning uchun panjalar va qo‘l barmoqlarining mayda motorikasini, artikulyatsion motorikani rivojlantirish talab qilinadi.

2. Psixik faoliyatning ayrim tomonlarini korreksiya qilish. Bunday ishlar qatoriga ko‘rish va ko‘z bilan tanib olish ko‘nikmalarini rivojlantirish, predmetlarning belgilari (rang, shakl, o‘lchamlari va h.k.) to‘g‘risida umumlashma tasavvurlarni shakllantirish, vaqt to‘g‘risidagi tasavvurlarni rivojlantirish, eshitish va xotirlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, fonetik-fonematik tasavvurlarni rivojlantirish, tovushni tahlil etishga o‘rgatish ishlari kiradi.

3. Asosiy fikrlash operatsiyalarini rivojlantirish. Nisbiy tahlil olib borish, nutqiy bayon va ko‘rsatmalar asosida ishlay olish ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘z faoliyatini rejalashtira olish hamda kompensatsiyalash qobiliyatini rivojlantirish korreksion ishning ushbu yo‘nalishini tashkil etuvchi vazifalardir.

4. Har xil tafakkur turlarini rivojlantirish yo‘nalishi ko‘rgazmali-obrazli tafakkur, nutqiy-mantiqiy tafakkur (predmetlar, hodisalar va voqealarni ko‘ra bilish va ular o‘rtasidagi mantiqiy bog‘lanishlarni belgilay olish) ni shakllantirish va

rivojlantirishni ko'zda tutadi.

5. Shaxsning hissiy rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiya qilish. Bu yuz mimikasi uchun relaksatsion mashqlarni tashkil etish va o'tkazishni talab qiladi.

6. Tevarak-atrofdagi olam to'g'risidagi tasavvurlarni kengaytirib borish, lug'at boyligini oshirish, nutq texnikasini o'zlashtirish korreksion ishning yana bir muhim yo'nalishini tashkil qiladi.

Bola bilan individual ish olib borish yoki 2-3 boladan iborat kichik guruh bilan ishlash tavsiya etiladi. Bundan kattaroq guruh bilan ish olib borish imkoniyatlari, ayniqsa, dastlabki bosqichda, g'oyat cheklangan. Mashg'ulotlarning davomiyligi bolaning umumiy holati hamda hamkorlik qilishga tayyorligiga qarab belgilanadi. Ayrim bolalar bilan ularning faolligini oshirish, his-hayajonlar olamiga olib kirish va ularga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirish uchun qo'shimcha ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Masalan, sensor alaliyali bolalar bilan ishlashda chapak chalib, oyoqni yerga urib, biron predmetni taqillatib ovoz chiqarishdan qochish kerak, chunki bunday bolalar tovushni emas, balki vibratsiya, titroqni idrok etadi. Eshitishda kamchiligi bor bolalar bilan ishlashda taqlid, bola talaffuz qila oladigan tovushlarni aniqlashtirish, bolaning kattalar bilan emotsional muloqoti asosida turli faoliyat ko'rinishlaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual rivojlanishda orqada qolgan bolalar bilan ishlashda nutqni tushunish qobiliyatini rivojlantirish, uni o'rab turgan atrof muhit predmetlari va hodisalari bilan tanishtirish, bolaning ko'rganlarini tafakkur qilishini rivojlantirish, impressiv va ekspressiv nutqini rivojlantirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Anartriya (og'ir dizartriya) ga uchragan bolalar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari shundaki, bunda prosodika ustida olib boriladigan ish artikulyatsiya organlarining massaji, bolaning qo'l harakatlari va umumiy motorikasini rivojlantirish ishi bilan qo'shib olib boriladi. Davolash jismoniy tarbiyasi va boshqa tibbiy-psixologik-pedagogik ta'sir ko'rsatish jihatlari katta e'tibor qaratiladi. Autik xulq-atvorli bolalar bilan muloqot o'rnatishga qaratilgan ishda ayniqsa ehtiyotkorlik talab qilinadi. Bunday bolalar bilan ishlashda ularning muloqotdan tez zerikishlarini e'tiborga olish lozim. Shuning uchun ular bilan taktil aloqani uzmaganda holda ularga tez-tez dam berib

turish talab qilinadi. Intensiv rag'batlantirish paytlarida his-tuyg'ular logopedning ko'z qarashlarida, yuz ifodasida, tabassumida namoyon bo'lishiga e'tibor berish, boladan shularga mos javob olishga erishish lozim. Bosh maqsad bolada kattalar to'g'risida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yoki yuzaga kelgan umumiy salbiy munosabatni va bahoni yumshatishdan yoki butunlay yo'qotishdan iborat. Dastlabki bosqichda barcha bolalar uchun ularning diqqat-e'tiborini, xotirasini, optik-fazoviy tasavvurlarni va h.k. rag'batlantiruvchi qator umumiy mashqlar qo'llanadi. Bunday mashqlar muloqotni shakllantirish uchun asos vazifasini o'taydi. Bolaga ta'sir ko'rsatishning turli usullari qotib qolgan taqlidiy stereotiplarni bartaraf etishga yordam beradi hamda bolalarda mashg'ulotlar paytida olingan bilim va ko'nikmalarni hayotiy vaziyatlarga olib o'tish, ya'ni kundalik hayotda tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi. Rivojlanishida kamchiligi bor bolalar bilan erta boshlangan logopedik ish bolaning psixik funksiyalari va umuman shaxsini rivojlantirish, ikkilamchi kamchiliklarning oldini olish, bolani me'yorida rivojlanayotgan bolalar jamoasiga integratsiya qilish uchun g'oyat zarurdir. Korreksion ishning dastlabki bosqichlarida ilk yoshdagi bolalarni o'yin va kundalik tur mush jarayonida muttasil dinamik kuzatib borish talab qilinadi. Bunda sensor alaliyaga uchragan bolalarni eshitishi past bolalardan ajratish uchun ularning eshitish holatini aniqlab olish zarur. Bolalarning o'z-o'ziga xizmat qila olish darajasi, kundalik maishiy turmushdagi xatti-harakatlari, atrofdagi predmetlardan foydalana olish kabi amaliy ko'nikmalarni qay darajada egallaganlik darajasi aniqlanadi. Bolalardagi bunday o'quv va ko'nikmalar darajasini baholashda bola muloqotga qanday kirishayotgani, uning o'yinga aralashib uni davom ettirib keta olishi, o'yin jarayonida taqlid qila olish va ijodiy davom ettirish qobiliyatini aniqlash katta ahamiyatga ega.

Bola bilan olib boriladigan korreksion ishga uning ota-onasini ham jalb qilish, ularni bola ustidan olib borilgan kuzatish natijalari, korreksiya ishining yaqin va uzoq maqsadlari bilan tanishtirib borish lozim. Ota-onalar bilan olib boriladigan ish bolada sabr-toqat, mehribonlik, diqqat-e'tibor, o'zgalarning rayiga bo'yinsunish va h.k. kabi ijobiy shaxsiy sifatlarning rivojlantirilishi qanchalik muhim ekanini

tushuntirishdan boshlanishi lozim. Bu faqat tarbiyaviy-ahloqiy nuqtai nazardan zarur bo'lmay, balki ota-onalarni korreksion ishga jalb qilishga ham yordam beradi. Bunda ota-onalar logoped ishini aynan takrorlashlari kerak emas. Ularning bosh maqsadi bolalari uchun zarur bo'lgan emotsional muhitni yaratib berish, muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, guruhda o'zlashtirilgan ko'nikmalarni mustahkamlashdan iborat. Zero, rivojlanishida kamchiligi bor bolaning taqdirini ushbu kamchilikning o'zi emas, ko'proq uning ijtimoiy oqibatlarini hal qilib beradi. Korreksion ishda ota-onalarning bevosita ishtiroki bolaning ijtimoiy hayotga kirib borib, unga moslashishini osonlashtiradi, bolaning intellektual va nutqiy kamchiligiga ota-onalarning to'g'ri munosabatini yuzaga keltiradi, ularning kamchiligi bor o'z bolasi bilan to'laqonli muloqoti uchun shart-sharoitlar yaratadi.

L.S.Vigotskiy taklif qilgan hamda biz tomonimizdan ilk yoshdagi bolalarga moslashtirilgan kompleks yondoshuv tamoili yotadi. Ilk yoshdagi bolaning saqlanib qolgan imkoniyatlarining bosqichma-bosqich rivojlantirilishini ko'zda tutadi. Logopedik ishining samarasi shundaki, u bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishda faollikka, harakatga asoslanadi, bunda bolalar mazmuni, real hayot bilan bog'langanlik darajasi turlicha bo'lgan o'yin jarayonlariga jalb qilishga qaratiladi, bu o'yinlar ma'lum darajada ijtimoiy hayotning o'ziga xos amaliy modeli bo'lishiga e'tibor beriladi.

Bola hayotining ikkinchi yili nutqning rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu munosabat bilan nutqni rivojlantirish hamda atrofdagi narsalarga qarab mo'ljal olishni kengaytirishga qaratilgan butun pedagogik jarayon tizimiga alohida e'tibor berilishi kerak. Bu masala faqat mashg'ulotlardagina emas, balki barcha kun tartib jarayonlarini amalga oshirish, bola bilan qilinadigan har kungi aloqa jarayonida ham hal qilib boriladi. Katta yoshdagi kishilarning tushuntirishi asosida uy-ro'zg'or asboblari bilan amaliy harakatlari natijasida bola juda ko'p nutq malakalarini egallashga muvassar bo'ladi. Kattalar nutqini tushunishning rivojlanib borishi natijasida ularning harakat va nutqlariga faol ravishda taqlid qilish odati shakllana boshlaydi. Bu tariqa nutq asta-sekin ijtimoiy tajribani bolaga o'tkazishning hamda uning hatti-harakatlari, xulq-atvorini boshqarib borishning

muhim vositasiga aylanib qoladi.

Bolalar hayotining 3-yili mobaynida bolalar xulq-atvorining shakllanib borishi nutqning rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Nutqning rivojlanishi birinchi galda bolaning aqliy jihatdan yanada rivojlanishiga yo‘l ochadi.

Hayotning 3-yilida quyidagi vazifalar hal etilishi kerak:

1. Atrofdagilar nutqini yanada ko‘proq tushunish – kelasi, hozirgi, o‘tgan zamonni tushuna olishni, aniq ko‘rinib turgan vaziyatdagina emas, undan tashqarida ham nutq ma‘nosini tushuna olishni ta‘minlab berish;

2. Bolalarning faol nutqini mukammallashtirib borish – so‘z boyligini boyitib, barcha so‘z turkumlaridan foydalangan holda jumlar tuza olishga o‘rgatish, nutqning grammatik tuzilishini mukammallashtirib borish, talaffuzni yaxshilash va nutqning hissiy ohangdorligini kuchaytirish;

3. Nutqdan foydalanish layoqatini kengaytirib, o‘z taassurotlarini so‘zlar bilan ifodalay olish, savollar berish va savollarga javob berish, katta yoshli odamlar va bolalar bilan nutq vositasida aloqa bog‘lashni kengaytirib borish;

4. Tevarak-atorfda mo‘ljal olishni kengaytirish;

5. Umumlashtirish layoqatini rivojlantirib bolalarda tabiat hodisalari, hayvonlarning hayoti, ijtimoiy hayotning bolalar tushuna oladigan ba‘zi hodisalari, kattalar mehnati, vaqt, sana, fazoviy munosabatlar, buyumlarning vazifasi va boshqalar to‘g‘risida oddiy tushuncha va tasavvurlar hosil qilish va hokazo;

6. Nutq idroki va eshituv diqqat-e‘tiborini yaxshilash – katta odam nima gapirayotganini yaxshilab tinglash, kichikroq hikoya, she‘r eshitish ko‘nikmasini hosil qilish;

7. Madaniy nutq malakasini (ovozni baland ko‘tarmasdan, shoshmasdan ohista gapirish va gapirayotgan vaqtda qo‘llarni keskin silkitmaslik) tarbiyalab borish.

Uch yoshga qadam qo‘ygan bolalar, asosan, nimalarni hissiy idrok etsalar, ya‘ni ular nimalarni ko‘rsalar, nimalarni o‘zini, rasmi yoki o‘yinchoqlarini ko‘rsatish mumkin bo‘lsa, ular bilan shu narsalar haqida gaplashish kerak. Shu bilan bir vaqtda ayrim elementlari bolalarning o‘tmish tajribasidan tanish bo‘lgan, lekin

jamuljam shu holda ilgari hech qachon idrok etilmagan hodisalar to'g'risida ham bolalar bilan gaplashib turish mumkin va hatto lozim.

Bolalarning erta nutqiy rivojlanishi maxsus pedagogika - logopediyada nisbatan yangi o'rganilayotgan sohadir. Ilk yoshda me'yoriy nutqiy rivojlanishi biologik va ijtimoiy omillarning o'zaro birligi va o'zaro munosabatlariga bog'liq. Nutq buzilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan biologik havf-xatarlar ro'yxati ancha katta bo'lib, ilk yoshdagi bolalarda eshitishning buzilishi va nevrologik patologiyalarni keltirib chiqaradigan sabablarga ko'p jihatdan o'xshaydi. Nima uchun? Chunki insoniyat taraqqiyotida nutq eng "yosh" va eng nozik psixik funktsiya bo'lib, u bola organizmining boshqa tizimlari bardosh bera oladigan arziyasiz patologik omillar ta'siriga ham bardosh berolmay, shikastlanishi mumkin. O'z vaqtida o'tkazilgan logopedik tashxis va korreksion-rivojlantiruvchi ishi ilk yoshdagi bolani ijtimoiy hayotga moslashuvini osonlashtiradi, oliy psixik funktsiyalarning shakllanishida senzitiv davrlarning imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish, bolaning psixik rivojlanish sur'atini samarali korreksiyalash hamda ikkilamchi buzilishlarning yuzaga kelishini oldini olish imkonini beradi. Bolaning ilk nutqiy rivojlanishida yuzaga kelgan shaxsiy muammolar qanchalik erta aniqlansa, ota-onalar va pedagoglar ularni korreksiyalashga shuncha ko'proq vaqt ajratishlari mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Муминова Л.Р., Я.Уе.Чичерина, Д.А. Нуркельдиева и другие. «Диагностика психофизического развития детей первых трех лет жизни» (методическое пособие), - Т.: РЦСАД, 2007.

2. Нуркельдиева Д.А., Муминова Л.Р. Илк ёшдаги болаларни барвақт коррекциялашнинг долзарб муаммолари. Болаликдан улғайиш сари: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий иш, ижтимоий интеграция” Халқаро форум материаллари. Т.: 27 ноябрь, 2009 йил.

3. Чичерина Я., Исаева Д., Бондарева Е. Ранняя диагностика и вмешательство: Пособие для специалистов и родителей. – Т.: РЦСАД, 2010.

4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.

5. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.